

AXBOROT TIZIMLARI XAVFSIZLIGI VA ULARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Abdurashidov Kamoliddin Baxtiyorjon o`g`li

Andijon mashinasozlik instituti talabasi

Tel: +998 94 569 76 80

Annotatsiya: Mazkur izlanishda Axborot tizimlari xavfsizligi va ularning samaradorligini oshirishga oid amaliy ishlarni amalga oshirishimiz mumkin. Yurtimizda Axborot xavfsizligini ta`minlash tizimli ishlar bajarilmoqda.

Kalit so`zlar: Macroviruslar, Identifikatsiya, Axborotni muhofazalash.

Hozirgi kunda butun dunyoda globallashuv jarayonining tezkor rivojlanishi, jamiyat hayotining barcha sohalarida zamonaviy axborot texnologiyalarining keng qo`llanilishi insonlarning ma`lumot olish va hisoblash darajasini amalda cheksiz oshirish imkoniyatini yaratdi. Shu qatorida internet tizimida axborot xavfsizligi ham oshib bormoqda. Axborot xavfsizligi rivojlangani sari Internet tarmoqlarida konfidensial ma`lumotlar oshkor etilyabti. Ushbu ko`rsatkich: AQSHda 859 ta, Rossiyada 118 ta va Buyuk Britaniyada 112 tani tashkil etdi. Buning asosiy sababi inson omili va tashqi tajovuzlar bartaraf qilinishidir. Tashqi tajovuz orqali ko`plab ma`lumotlar bartaraf etilishi, Axborot xavfsizligini yanada oshirishga zamin yaratadi

Keltirilgan diagrammada ma'lumotlar eng ko'p yo'qotilgan sohalar jumlasiga yuqori texnologiyalar, sanoat va transport sohaları kiradi.

Axborot tizimlari – Katta hajmdagi axborotlarni qabul qilish, uzatish, saqlash va talab qilingan axborotni tez izlab topish kabi vazifalarni bajarish uchun mo'ljallangan sistema.

Axborot samaradorligini oshirish uchun internet tizimlaridagi bunday ma'lumotlarni yo'q qilishimiz kerak. Bu ko'rsatkichlarni yurtimizda oshirish uchun eng avvalo axborot xavfsizligi sohalarida, transport va sanoat sohalarini yanada rivojlantirishimiz mumkin.

1. **Axborotni muhofazalash** – Bu ma'lumotlarni o'g'irlash, yo'qotish, soxtalashtirish, qalbakilashtirish, ruxsatsiz foydalanish va ko'paytirishning oldini olishga yo'naltirilgan tadbirlar majmuasidir¹.
2. **Axborot xavfsizligi** – Foydalanish talablari asosida ma'lumotlarning yashirinligi, yaxlitligi va foydalanuvchanligini ta'minlashdir².
3. **Ma'lumotni ochish**– tasodifan yoki xusumatli harakatlar natijasida begona shaxsga axborotning mazmuni ruhsatsiz oshkor etilishidir³.

Axborot texnologiyalarida axborotlarga taxdid ikki xil usulda bo'ladi: bular, ma'lumotni ochish va uning mazmunini o'zgartirish. Bu ikkala taxdid axborotlarga zararli viruslarni olib keladi. Axborotlarni bunday taxdid va zararli ma'lumotlardan saqlash uchun axborot xavfsizligini rivojlantirish talab etiladi.

Agar ma'lumotlar biror tashkilotning e'lon qilinmagan yangiligi yoki biror korxonaning ko'p yillar davomida to'plagan natijasi bo'lsa, ushbu tajovuzdan kelayotgan zarar keskin oshib ketishi mumkin.

Axborotlarni buzadigan viruslar quyidagilardan iborat:

–**Fayl viruslari** (COM, EXE, va DLL ni zararlaydi)⁴;

–**Boot viruslar** (disketlarni boshlang'ich yuklovchi sektorlarni (yoki MBR–Master Boot Record) qattiq diskning yuklovchi sohasini zararlaydi)⁵;

– **Macroviruslar**⁶;

Tarmoq viruslari.

Kompyuterni eng ko`p zararlaydigan virus bu fayl virusi hisoblanadi. Bu virus barcha viruslarning 80% ini tashkil qiladi. Bu viruslarni kompyuterda o`z vaqtida tozalash Axborot texnologiyalarini tizimli ravishda jadallashtirishga yordam beradi. Tarmoqqa zarar keltiruvchi viruslar **replikatorlar** deb atalib, tarmoqdagi barcha abonentlarni zararlaydi.

Viruslardan himoyalanih

1. Shaxsiy va lokal tarmoqdagi kompyuterlarga tashqaridan Internet orqali kirishni cheklovchi va nazorat qiluvchi texnik va dasturiy vositalardan foydalanish⁷;
2. Internet orqali faqat ishonchli manbalardan axborot olish va ularning asl nusxasiga mosligini tekshirish⁸;
3. Ma'lumotlarni uzatish va qabul qilishda **kriptografiya** (axborotni kodlash) usullaridan foydalanish⁹.
4. Kompyuter viruslariga qarshi nazoratchi va davolovchi dasturlardan foydalanish¹⁰;

Shu qoidalarga amal qilgan holda Axborot xavfsizligini tam'minlash mumkin. Kompyuter viruslari tarixida, axborot texnologiyalarida bunday viruslarni oldini olish bo'yicha mutaxassislar faoliyat ko`rsatganlar. Bulardan biri bo`lgan: kompyuter xavfsizligi sohasida taniqli mutaxassis Fred Koen nomi bilan bog`liq. Koen dasturiy vositalardan noqununiy nusxa ko`chirishga qarshi himoya muammolari ustida ish olib borib, yangi dastur yaratdi. Bu dastur tez qayta

tiklanish va takomillashish hamda kompyuter xotirasidagi muhim ma'lumotlarni o'chirish, sistema fayllarini buzish kabi bajarish xususiyatiga ega bo'lib dasturiy vositalardan noqonuniy nusxa olish vaqtida ishga tushadi. Bu dastur internetda axborot o'g'rilaridan himoya qilishga qaratilgan bo'lishiga qaramay, keyinchalik kompyuter viruslarining yaratilishiga olib keldi. Hozirgi kunga kelib kompyuterdagi ma'lumotlarni viruslarni himoya qilish uchun ko'plab antiviruslar ishlab chiqildi. Antivirus dasturlar ko'proq AQSH va Kanadada bir qator firmalari jadal rivojlangan. Endilikda quyidagi antivirus dasturlari keng foydalanilmoqda:

DrWEb for Windows	Kaspersky Anti-Virus	Norton Antivirus	Aidstest
Avira Internet Security	McAfee VirusScan	Avast Antivirus	NOD32

Axborot quyidagilardan iborat

1. **Axborot obyektlari**– Informatikadagi axborot beruvchi narsalar, jarayonlar, moddiy va nomoddiy xususiyatlar¹¹.
2. **Axborotli jarayonlar**– Axborotlar ustida bajariladigan amallar bilan bog'liq barcha jarayonlar¹².
3. **Axborotning xususiyatlari** – foydalanish maqsadlariga mos bo'lishi uchun axborotning talablarga javob berish xususiyatlari bo'lib, ularning asosiylari qimmatlilik, to'liqlik, ishonchlilik, tushunarlilik, qisqalik, batafsillik, ortiqchalik kabi ifodalanadi¹³.
4. **Axborot turlari** – analog (uzluksiz) va diskret (uzlukli)¹⁴.
5. **Axborotni qayta ishlash** – bir axborot obyekti ustida zarur amallar bajarib, boshqa axborot obyektini hosil qilish¹⁵.

Axborot xavfsizligida axborot tizimlarini turli xil dasturlar yordamida

Server, servis	Axborot texnologiyalari
Modem, xotira	
Radio telefon	
Gazeta, jurnal	Mintaqaviy tarmoqlar
Xodim, mijoz	

himoyalashimiz kerak bo`ladi.

Axborot texnologiyalarida bunday tarmoqlar yanada jadallashmoqda. Bunday dasturlarni xavfsizligini ta'minlashda Axborot xavfsizligi yo`lga qo`yildi. Hozirgi paytda kerakli axborotsiz biror vazifani bajarish mushkul ish hisoblanadi. Bundan tashqari zarur axborotga o`z vaqtida ega bo`lish ham muhimdir. Zamonaviy ishlab chiqarish dunyoning turli xil chekkalaridan xilma-xil axborotlarni tez va kerakli ko`rinishda qabul qilish yoki uzatishni talab etadi. Bugungi kunda axborotni uzatish va qabul qilish vositasi sifatida telefondan foydalaniladi. Kompyuterlarning axborotlarni telefon tarmoqlari orqali yubora olishiga imkon beruvchi modem qurilmasi orqali shaxsning kompyuteri va telefoni bor millionlab kishilar tarmoqning maxsus qurilmalarisiz ham internetdan foydalana olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Axborot tizimlarini loyihalashtirishning boshqarish materiali bo'lib, boshqarish obyekti tahlilining natijalari, avvalo ma'lumotlarni qayta ishlash tizimi yordamida hal etuvchi boshqarish tizimi funksiyalari va vazifalarini aniqlashga

xizmat qiladi. Bu jarayonda “axborot” boshqaruvning negizi hisoblanadi. Boshqarish tizimining holati axborot bilan belgilanadi. Axborot jarayoni boshqaruv sifatida qaralar ekan, bunda quyidagi asosiy uch bosqich nazarda tutiladi.

1. Boshqariladigan ob'ekt holati to'g'risidagi axborotlarni to'plash, saralash, qayd qilish, uzatish va saqlash.
2. Olingan axborotlar ustida ishlash.
3. Boshqaruvchi axborot boshqaruvi qarorini qabul qilish.
4. Boshqaruv axborot xavfsizligini ta'minlash.
5. Boshqaruv ob'ektida axborotlarni kodlash.

Yuqoridagi bosqichlarni amalga oshirish natijasida ob'ekt bir holatdan ikkinchi o'tadi va boshqaruv jarayonida turli axborotlarni qabul qiladi.

Avtomatik axborot tizimida- boshqarish va axborotlarni qayta ishlashning barcha funksiyalari texnik vositalarda inson ishtirokisiz amalga oshiriladi. Qo'llanilish sohasiga qarab axborot tizimlarini quyidagi sinflarga ajratish mumkin:

- Ilmiy tadqiqotlar:
- Loyihalashtirishni avtomatlashtirish:
- Tashkiliy boshqarish:
- Pp jarayonlarni boshqarish.

Loyihalashtirishni avtomatlashtirish Axborot texnologiyalari yangi texnika ishlab chiqaruvchilar va muhandis loyihalar mehnatini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan. Bunday loyihalar hozirgi kungacha axborot zaxiralarida saqlanmoqda.

Axborot zaxiralari — alohida hujjat va alohida hujjatlar to'plami. Bularga: kutubxona arxiv, fond, axborotlar banklari va boshqa axborot tizimlaridagi axborot xujjatlari kiradi. Boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonida zarur axborotlarni ko'rib chiqish, tahlil qilish va oqilona foydalanish ko'zda tutiladi. Hozirgi kunda axborot tanlash jarayoni ancha mehnat talab qiladigan qiymati

yuqori jarayon hisoblanadi. Axborot texnologiyalarida bu jarayonlarni ketma - ketlik asosida tartiblash, 5 xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Axborot texnologiyalarida tasnif tizimini axborotga qo'llash uchun quyidagicha yondashish kerak bo'ladi.

1. Axborotni tahlil qilish tasnif va qiyoslash vositalari asosida bo'lishi kerak.
2. Tasnif asosiga turli omil va kordinat tizimlari qo'yilishi kerak.
3. Ayrim omil va kordinat tizimlari u yoki bu farqlarga asoslanishi mumkin, masalan aniq bir tovar va bozorlarni bilishi kerak.
4. Tahlilning mohiyati va teranligi avvalo berilgan axborot turi va hajmiga bog'liq.
5. Tahlilning sifati.

Axborotlar tizimini yanada rivojlantirish bu yurtimizdagi asosiy maqsadlarimizdan biridir. Bu ko'lamda axborotlarni xavfsizligini ta'minlash yangidan yangi axborot xavfsizligi resurslari takomillashmoqda. Bugungi kunga kelib, bu ishlarni bajaruvchi Axborot kommunikatsiyalari texnologiyalari tashkil etilgan.

Axborot xavfsizligi tahdidlari turli belgilar orqali tavsiflanishi mumkin.

- Axborot yashirinligini buzish, asosan inson omili muhofaza aparat ta'minoti faoliyatini izdan chiqarish¹⁷.
- Ma'lumotlar mazmunini o'zgartirishga doir ruxsatsiz faoliyatlar orqali axborot yaxlitligiga zarar yetkazish¹⁸.
- Axborot foydalanuvchilariga kompyuter viruslari orqali taxdidlar¹⁹.
- Axborot xavfsizligiga ichki va tashqi omillar²⁰.
- Axborot xavfsizligi buzilishida global, hududiy va lokal tarmoqlar orqali taxdidlar²¹.

Bunday taxdidlar axborot texnologiyalarini buzishga olib keladi. Axborot xavfsizligini himoyalashda eng avvalo tashqi omillarga e'tibor qaratishimiz kerak. Kompyuterdagi fayl viruslari Axborotlarni xavfsizligiga ham katta zarar

keltiradi. Bunday viruslarni oldini olishimiz Axborot tizimlarini yanada rivojlantirishimizga olib keladi. Axborot tizimlarining xavfsizligini ta'minlashda tashkiliy, texnik va dasturiy vositalardan foydalanadi. Dasturiy vositalar ko'proq Axborot xavfsizligida eng asosiy omil hisoblanadi. Dasturiy vositalar hozirgi kunda ko'plab tashkilotlarda foydalanilib kelinmoqda. Bularning tarkibi quyidagilardan iborat:

5. Axborot tizimlari va texnologiyalari. S. S. G'ulomov. R. X. Alimov. X. S. Lufullayev va boshqalar. 2000- yil. 592- bet.

- Bir necha fayl yoki jildlarni yig'ish orqali ularning hajmini keskin kamaytirib tashqi ta'sirlardan himoyalash dasturlari;
- Kompyuter tizimiga beruxsat kirishdan himoyalash dasturlari;
- Tizimni viruslardan mo'ljallangan antivirus dasturlari;
- Ma'lumotlar yashirinligini ta'minlovchi kriptografik dasturlar.

Bu dasturiy vositalarning omillari hisoblanadi. Bu omillar ko'plab tashkilotlarda axborotlarni xavfsizligiga zamin yaratadi. Kompyuterdagi viruslar uning dasturiy vositalarida ham uchrashi mumkin. Bunday viruslarga, boot virus va fayl viruslarini misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Bu viruslar kompyuterni ishlashiga xavf solib turadi va ishlashini sekinlashtiradi. Har qanday tashkilotlarda Axborot xavfsizliklarida himoya siyosatini tuzishdan avval tashkilotda kompyuter muhiti duchor bo'ladigan xavf-xatar baholanishi va zarur choralar ko'rilishi zarur. Umuman olganda, kompyuterning kompyuter muhiti ikki xil xavf xatarga duchor bo'ladi:

1. Ma'lumotlarning yo'qotilishi yoki o'zgartilishi;
2. Servislarning to'xtatilishi.

Bunda inson xatoliklari xavfsizlikka jiddiy tahdid hisoblanadi. Axborot texnologiyalarida buday taxdidlarning oldini olish hozirgi kunda amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda axborot buzilishining sabablari qanday bo'lishidan qat'iy nazar, u ko'zda tutilmagan har qanday natijalarni keltirib chiqarishi

mumkin. Axborot shuni ko'rsatadiki, axborotlar ularni kiritish saqlash, qayta ishlash, chop etish hamda uzatish jarayonida turli xil tasodifiy tashqi ta'sirlarga uchraydi. Oqibatda axborotlarda signal shaklida turli xil o'zgarishlar kuzatiladi. Funktsional nazorat vositalari tomonidan aniqlanmasa yolg'on ma'lumot olinadi yoki ma'lumot noto'g'ri manzil bo'yicha jo'natiladi va boshqa noxush holatlar vujudga kelishi mumkin. Bu noxush holatlarning oldini olish uchun kompyuter tarmoqlarida xavfli viruslarni oldini olish va axborotlarga turli xil taxdidlarni oldini olish talab etiladi. Bu jarayonlardan keyin yurtimizda axborot texnologiyalari jadal rivojlanishi mumkin.

-
1. O.T. Xayitmatov, S. X. Fayzullayev. "Informatika va axborot texnologiyalari". T.TKTI 2005-yil⁴.
 2. G'aniyev C. K., Karimov. M. M. Axborot xavfsizligi. Axborot tizimlari xavfsizligi uchun o'quv qo'llanma. T., "Aloqachi". 2008. 382-b¹³.
 3. Axborot tizimlari va texnologiyalari. S. S. G'ulomov. R. X. Alimov. X. S. Lufullayev va boshqalar. 2000- yil. 592- bet².

Xulosa:

Men bu maqolamda "Axborot tizimlari xavfsizligi va ularning samaradorligini" oshirish mavzusida ilmiy tadqiqotlar olib bordim. Axborot xavfsizligini ta'minlash uchun eng avvalo, unga bo'lgan tahdidlarni oldini olish zarur hisoblanadi. Bundan shunday xulosa chiqarishimiz kerakki, hozirgi kunda Axborot texnologiyalarini rivojlantirish uchun ularni turli xil xavf-xatardan himoya qilishimiz kerak. Turli xil tashkilotlarda axborot texnologiyalari asosiy rol hisoblanadi. Hozirgi davr talabi ham shuni ko'rsatmoqda.

Mamlakatimizda axborot texnologiyasiga katta e'tibor qaratilyabti. Axborot xavfsizligini rivojlantirishga davlatimiz rahbarining katta islohatlar ham buning yorqin namoyondasi hisoblanadi. Hozirgi davr talabida axborot xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan barcha chora tadbirlar ham axborotlarni samaradorligini

yanada yuksaltirishga zamin yaratadi. Axborot xavfsizligini ta'minlash uchun yurtimizda "Axborot tizimlari xavfsizligi" tashkiloti yo'lga qo'yilgan. Bu tashkilot axborot xavfsizligi resurslarini xavfsizligini ta'minlash uchun xizmat qiladi. Respublikamizda Axborot texnologiyalarining rivojlanishi ham Vatanimizni dunyo mamlakatlari ichida o'z mavqeini topishiga ham zamin yaratadi. Buning uchun Axborot texnologiyalari jarayonlarida tegishli kadrlarni tayyorlash talab etiladi. Bundan tashqari, hozirgi o'sib kelayotgan yosh avlodimiz yangi innovatsion rejalar va yangi investitsiyalarni qo'lga yuritishmoqda. Bu erda axborot texnologiyalarini jadal rivojlanishi uchun katta imkoniyat bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining „Axborotlashtirish to'g'risi“ dagi qonuni, 2003-yil. 11-dekabr.
2. O.T. Xayitmatov, S. X. Fayzullayev. "Informatika va axborot texnologiyalari". T.TKTI 2005-yil⁴.
3. G'aniyev C. K., Karimov. M. M. Axborot xavfsizligi. Axborot tizimlari xavfsizligi uchun o'quv qo'llanma. T., "Aloqachi". 2008. 382-b¹³.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2002-yil. 30-maydagi "Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish" to'g'risidagi Farmoni.
5. Axborot tizimlari va texnologiyalari. S. S. G'ulomov. R. X. Alimov. X. S. Lufullayev va boshqalar. 2000- yil. 592- bet².